

УДК 929

Биографический материал о М. Н. Саламатове

Е.А. Балезина, зав. научной библиотекой

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В статье отражается жизненный путь и результаты научной деятельности выдающегося ученого-садовода, доктора сельскохозяйственных наук Михаила Николаевич Саламатова (22.11.1902 – 17.04.1981 гг.).

Ключевые слова: ученый, селекционер, сорт.

Biographical material about M.N.Salamatov

E.A. Balezina, head of the scientific library

Ural federal agrarian research center UrB RAS, 620142, Russia,
Ekaterinburg, ul. Belinskogo, d. 112 bldg. A. e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. The article reflects the life path and the results of scientific activities of the outstanding scientist-gardener, Doctor of Agricultural Sciences Mikhail Nikolaevich Salamatov (22.11.1902 – 17.04.1981 гг.).

Keywords: scientist, breeder, cultivar.

Михаил Николаевич Саламатов (22.11.1902 – 17.04.1981 гг.) родом из Северной Хакасии, из деревни Когунек Красноярского края. Где бы не находился Михаил Николаевич, всегда с любовью вспоминал родные края: «Высокие, гордые наши лиственницы выше четырех-, пятиэтажных домов, со стволами толщиной (на высоте груди человека) около метра в диаметре. В лесу много разнообразных цветов, среди которых особенно заметны пионы – марьяны коренья, сибирские огоньки, несколько видов примул, фиалки, ирисы, лилии. Наши леса раскинулись на склонах одного из отрогов...Кузнецкого Алатау, восточной его части» [1].

В родной деревне школы не было и он учился в Ново-Марьясово, в начальной приходской школе, затем – два года в Новоселево на Енисее, и в 1919 году окончил высшее начальное 4-классное училище. Из-за нехватки грамотных людей в то время, Михаила отправили работать учителем в деревню Улазы на Енисее. Михаил занимался самообразованием: изучал труды К.Д. Ушинского, отдельные работы Ж.Ж. Руссо и Песталоцци. В свободное время руководил художественной самодеятельностью, так как умел петь и играть на балалайке и гитаре.

Однажды по приезду в родную деревню председатель колхоза убедил его вернуться в Когунек для создания своей школы. Для этого выделили старый клуб, организовали ликбез. Работая учителем, Михаил понимал, что ему не хватает педагогических знаний, поэтому он поступил в Минусинский педагогический техникум. После двух лет обучения там открылось агрономическое отделение и Михаил перешел туда, а после окончания техникума в 1927 году работал агрономом в Минусинском районе Красноярского края, откуда позднее был направлен в первое высшее заведение города Омска – СИБАКУ (ныне Омский СХИ). Работал с увлечением председателем кружка при кафедре плодоводства и здесь же заинтересовался степной кустарниковой вишней. Тогда же Михаилу довелось участвовать в коллективизации сельского хозяйства, а также в закладке экспериментальных плодовых стланцевых садов под руководством профессора А.Д. Кизюрина, основателя научного плодоводства Сибири.

В 1931 году Михаила Саламатова выдвинули в аспирантуру Научно-исследовательского института плодоводства им. Мичурина, единственного среди 12 выпускников. Будучи аспирантом, он неоднократно встречался с Иваном Владимировичем Мичуриным.

В 1933 году институтом была организована экспедиция на Южный Урал для обследования дикорастущих ягодников и кустарниковой вишни. Базой была Челябинская плодовоовощная опытная станция. Предстояло провести обследование ценных разновидностей дикорастущих растений для создания

своего сортимента плодово-ягодных культур. Экспедиция, которой руководил Саламатов, прошла успешно.

По возвращении Михаилу Саламатову неожиданно предложили занять место директора или заместителя директора по научной работе на станции. От поста директора он отказался, так как по складу характера недолюбливал хозяйственные дела, да и аспирантуру надо было заканчивать. А научная работа Михаила интересовала, и в 1933 году Михаил Николаевич был назначен научным сотрудником по сортоиспытанию и селекции косточковых плодовых растений и заместителем директора по науке Челябинской плодовоовощной опытной станции [2].

В начальный период работы Саламатовым была развернута широкая планомерная интродукция косточковых культур семенами, саженцами, черенками. Исходный материал для селекции и сортоизучения завозился с Дальнего Востока, Сибири, Поволжья, Средней полосы России.

В 1933 и 1935 годах в результате обследования дикорастущей вишни в Верхне-Уфалейском, Петуховом, Полтавском районах Челябинской области выделено и описано более 20 форм, отличающихся морфологическими признаками растений, побегов, листьев, плодов, косточек, окраской мякоти и сока плодов, вкусом, выделены и пересажены крупноплодные формы дикой степной вишни с приятным кисло-сладким вкусом.

В 1936-1938 гг. станция получила семена и черенки североамериканских видов слив. В этот же период проводились обследования дикорастущей вишни. Среди дикорастущих ягодников и вишни встречались очень ценные разновидности, не уступающие по качеству среднерусским культурным сортам, годные как для непосредственного их введения в культуру, так и для селекционной работы по созданию новых лучших сортов [3].

В декабре 1938 года М.Н. Саламатов успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по теме «Пути создания сортимента косточковых плодовых растений в Челябинской области». Оппонентами были П.Г. Шитт и З.А. Метлицкий. В результате исследований было установлено, что

«на Южном Урале и примыкающих к нему районах Западной Сибири удовлетворительно зимуют и плодоносят вишня кустарниковая некоторые мичуринские и среднерусские сорта, в происхождении которых это вид участвовал». В 1963 г. Михаил Николаевич защитил докторскую диссертацию «Вишня и слива в Западной Сибири» [4].

Можно сказать, что Михаил Николаевич наряду с другими учеными стоял у истоков становления Челябинской плодоовощной станции и развития садоводства на Южном Урале. Он впервые начал заниматься разведением косточковых культур для распространения в Урало-Сибирском регионе, принимал участие в практической работе по закладке садов и ягодников в колхозах и совхозах, на участках садоводов-любителей [5]. Изучая экономические и природные условия создания вишневых и сливовых садов, М.Н. Саламатов собрал богатый исходный фонд для селекции и сортоизучения косточковых культур (к концу 30-х годов коллекция косточковых культур насчитывала 142 образца вишни и сливы, принадлежащих 24 видам).

Михаил Николаевич разработал первый районированный сортимент вишни и сливы для условий Челябинской и Курганской областей. Вывел сорта сливы Уссурийская № 7, Уссурийская № 4, принимал участие в создании сортов Урожайная, Темно-малиновая, Челябинская зимостойкая. На основе сортов вишни Аморель, Козловская, Любская, Владимирская и дикорастущей вишни вывел сорта Букетная, Смолинская, Горная, Июльская и др.

В Челябинском педагогическом институте М.Н. Саламатов читал лекции по анатомии, морфологии географии растений с 1939 по 1944 гг. В 1944 г. был удостоен звания старшего научного сотрудника и доцента.

В последующие годы М.Н. Саламатов работал в Новосибирском сельскохозяйственном институте, заведовал кафедрой плодоводства, далее – в Центральном сибирском ботаническом саду Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. Здесь М.Н. Саламатов обобщил многолетний опыт своих исследований с косточковыми породами в монографии «Вишня в Западной Сибири» [6].

За свою трудовую деятельность Михаил Николаевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1954 г.), медалями: «Малая серебряная» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), «В ознаменование 100-летия со дня рождения И.В. Мичурина» (1955 г.), «За освоение целинных земель» (1957 г.), «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1974 г.), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.).

Литература.

1. Жизнь, озаренная мечтой / РАСХН. Сиб. отд-ние. - Новосибирск: ИПЦ «Юпитер», 2005. – 116 с.
2. Садоводы – ученые России (краткий биографический справочник) / под. общ. ред. акад. РАСХН Е.Н. Седова. – М., 1997. – С. 320-321.
3. **Назаров В.И.** Саламатов Михаил Николаевич // Челябинская область: энциклопедия, Т.5. Пе -С. - С. 726-727
4. **Саламатов М.Н.** Вишня и слива в Западной Сибири: автореф. дис. ... доктора с.-х. наук. – Омск, 1963. – 38 с.
5. **Саламатов М.Н.** Вишня в Западной Сибири. – Новосибирск: изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1959. – 201 с.
6. **Саламатов М.Н.** Слива в Западной Сибири. – Новосибирск: изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1962. – 180 с.
7. **Глаз Н.В.** Результаты 90-летних исследований ЮУНИИСК по научному обеспечению садоводства и картофелеводства // 90 лет на службе агропромышленного комплекса Урала: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН [сост.: Н.В. Глаз, А.А. Васильев]. – Челябинск, 2021. – С. 8-13.